

DE TUCHTRECHTSpraak

door Mr. H. J. Sluifster

1 De partijen

De tuchtrechtspraak ingevolge de Wet op de Registeraccountants¹⁾ vormt een directe voortzetting van die van de vroegere privaatrechtelijke organisaties van accountants. Het is een tuchtrechtspraak, die zich uitstrekt tot degenen die voorheen hun lidmaatschap van het N.I.v.A. of de V.A.G.A., thans hun inschrijving in het register, bedoeld in artikel 55 van de Wet, gemeen hebben. Er is dus geen sprake van een disciplinair toezicht op beoefenaren van een bepaald, wel omschreven beroep of ambt, zoals advocaten of notarissen. De onlangs ingevoerde Gedrags- en Beroepsregels Registeraccountants houden met deze situatie rekening door een driedeling in regels, geldende voor alle registeraccountants, regels voor registeraccountants, die optreden als accountant en regels voor registeraccountants, die optreden als openbaar accountant. Hoe ruim en weinig bepaald de eerste categorie uit tuchtrechtelijk oogpunt is, blijkt uit de zeer weinig regels die voor alle registeraccountants gelden: zij moeten zich onthouden van al hetgeen schadelijk is voor de eer van de stand der registeraccountants en indien zij een stuk afgeven of doen afgeven, inhoudende een niet door of mede door hen afgelegde verantwoording, zodanig dat de indruk wordt gewekt, dat het van hen afkomstig is, worden zij geacht beroepshalve de getrouwheid van die verantwoording te hebben onderzocht, tenzij bepaalde voorbehouden zijn gemaakt. Gevallen van registeraccountants, die zich als zodanig buiten een bepaalde beroepsuitoefening hadden te verantwoorden, hebben zich in de praktijk wel voorgedaan. Zo is wel eens geklaagd over een registeraccountant, omdat hij zijn huur niet betaalde, de rekening van zijn boekhandel niet voldeed, als penningmeester van een bestuur ten onrechte bepaalde informatie niet zou hebben verstrekt, in de privésfeer een bepaalde zaak niet correct zou hebben afgewikkeld, of zijn kantoor zo slecht zou hebben georganiseerd dat zijn secretaresse tijdens zijn afwezigheid de klager de toegang tot een besloten bijeenkomst in het vooruitzicht stelde, een toezegging, die later niet gestand kon worden gedaan. Veel dergelijke klachten hebben weinig om het lijf en komen neer op misbruik van de tuchtcolleges als incassobureau of pressiemiddel. Voor mij is het in dit verband als secretaris van de Raad van Tucht van het N.I.v.R.A. een pijnlijke ervaring van de klager te vernemen dat hij - nadat de betrokken registeraccountant na de toezending van de klacht de klager diens rekening heeft betaald - „de Raad bedankt voor zijn bemiddeling”.

„Wie mocht denken, dat overigens dan toch vrijwel uitsluitend de als zodanig werkzame openbare accountants met de tuchtcolleges in aanraking komen, vergist zich. Zo kunnen belastingplichtigen het soms slecht verwerken, dat zij in een belastinggeschil mede door een voor hen ongunstig rapport van de Rijksaccountant in het ongelijk zijn gesteld. Zij roepen dan de Rijks-

¹⁾ Verder kortheidshalve „de Wet” te noemen.

accountant voor de tuchtcolleges ter verantwoording. Ook het optreden van interne accountants in dienst van particuliere bedrijven, heeft tot tuchtzaken aanleiding gegeven.

Tegenover de ter verantwoording geroepen registeraccountant - vroeger in de tuchtrechtspraak aangeduid als de beklaagde, thans op het voetspoor van artikel 33 van de Wet veelal aangeduid als betrokkene - staat in het tuchtgeding hetzij de klager, die een klacht indient, hetzij het Bestuur van het N.l.v.R.A. dat de Raad van Tucht verzoekt een onderzoek in te stellen, hetzij de Raad van Tucht zelf, die ambtshalve een onderzoek kan instellen (art. 40, lid 1 van de Wet). Van laatstgenoemde mogelijkheid, waarbij de Raad de dubbelrol speelt van vervolgende en berechtende instantie, is tot dusverre nimmer gebruik gemaakt.

Verzoeken van het Bestuur werden voorheen vrijwel steeds ingediend op grond van een publicatie in de dagbladen of in de financiële pers, waarin op een accountant, b.v. na een déconfiture, critiek werd uitgeoefend. De rechtsgang was inquisitoir want het Bestuur volstond veelal met toezending van het betrokken knipsel en verzocht de Raad een onderzoek in te stellen. Dit kon ook moeilijk anders, want het Bestuur heeft in het kader van de tuchtrechtspraak geen bevoegdheid tot eigen onderzoek. Het Bestuur kan slechts het verzoek indienen, kennis nemen van het verweer, de behandeling bijwonen en beroep instellen bij de Raad van Beroep. In de praktijk komen dergelijke zaken eerst met het verweer van de betrokkene uit de verf. Het aantal verzoeken van het Bestuur is de laatste jaren sterk teruggelopen. Behalve op grond van krantenpublicaties zijn ook wel verzoeken van het Bestuur ingediend op verzoek van accountants, die in de publiciteit in opspraak waren gekomen. Zij drongen dan op vervolging aan om door een tuchtrechtelijk onderzoek hun naam te kunnen zuiveren. Deze gang van zaken is niet geheel zonder bedenkingen.

De betrokken accountants bepalen dan eigenlijk als klager en betrokkene in belangrijke mate de gang van zaken. Anderzijds geldt, dat de wens zijn naam te zuiveren blijk geeft van een gezond besef voor het belang van de eer van de stand en dat de accountant, die in opspraak is gekomen, maar tegen wie geen klacht wordt ingediend, in een moeilijke positie verkeert, waarin hij zonder de hulp van het Bestuur, dat een verzoek indient, of van de Raad van Tucht, die ambtshalve een vervolging instelt, weinig kan beginnen.

De bevoegdheden van het Bestuur in het kader van de tuchtrechtspraak kwamen reeds ter sprake. Meermalen is de vraag gesteld of de tuchtrechtspraak verbeterd kan worden door een soort openbaar ministerie in te stellen, een instantie, belast met de opsporing en vervolging van zaken tegen registeraccountants, die van een disciplinair vergrijp worden verdacht. Een dergelijke instantie zou althans enig nader onderzoek kunnen instellen in zaken, die tot de dagbladen en de financiële pers doordringen, maar ook in andere, in de financiële wereld bekende zaken, waarin een registeraccountant in opspraak is gekomen. De instantie zou de betrokken accountant en anderen om inlichtingen kunnen vragen en naar bevind van zaken kunnen besluiten de zaak al dan niet te vervolgen.

Een dergelijke instantie zou o.m. het voordeel bieden dat zij - anders dan

het Bestuur en de Raad van Tucht, die in hoofdzaak andere taken hebben - speciaal er voor kan zorgen, dat zaken, die daarvoor in aanmerking komen, ook werkelijk worden berecht.

Ook zou bij de behandeling van zaken, waarin geen klager optreedt, een ter zitting aanwezige vertegenwoordiger van een vervolgende instantie ervoor kunnen zorgen, dat het hoor en wederhoor beter tot zijn recht komt. Vertegenwoordigers van het Bestuur hebben soms uitstekende requisitoiren ter zitting gehouden, doch ook dikwijls volstaan met een referentie aan het oordeel van de Raad. Zou men deze kant opgaan, dan is het uiteraard nog een punt van overweging of gedacht moet worden aan een instantie of functionaris die rechtstreeks ressorteert onder - of deel uitmaakt van - het Bestuur of aan een geheel onafhankelijk „openbaar ministerie”.

Misschien valt het met de zaken waarin geen klacht of verzoek van het Bestuur wordt ingediend, doch niettemin aanleiding bestaat tot vervolging, wel mee. De indruk heeft wel eens bestaan dat belangrijke zaken soms niet tot klachten aanleiding geven, omdat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de benadeelde partij tevreden stelt. Mij ontbreken hierover verdere gegevens. Wat het hoor en wederhoor ter zitting betreft, biedt de bestaande regeling voldoende mogelijkheden.

In dit verband verdient nog opmerking dat de Raad van Tucht niet de eis stelt, dat de klacht betrekking moet hebben op een gedraging van een registeraccountant, tengevolge waarvan de klager zelf nadeel heeft geleden; zo is een organisatie ter behartiging van de belangen van beleggers ontvankelijk verklaard in de klacht dat haar leden waren benadeeld door de misslag van een registeraccountant. Een dergelijk ruim standpunt ondervangt tot op zekere hoogte het ontbreken van een vervolgende instantie.

2 De rechtsgang

Na de publicatie over de tuchtrechtspraak, die onlangs in dit tijdschrift heeft plaats gehad²⁾, acht ik mij ontslagen van de verplichting de voorschriften, die het tuchtrechtelijk onderzoek regelen, in extenso te behandelen. In grote lijnen komt de gang van zaken erop neer, dat na de klacht, c.q. het verzoek van het Bestuur, de betrokkene een verweerschrift indient en dat vervolgens een mondelinge behandeling plaats vindt. Bij de behandeling in hoger beroep kent de Wet alleen een beroepschrift waarbij de bezwaren tegen de beslissing van de Raad van Tucht worden uiteengezet, geen schriftuur, waarbij de bezwaren tegen de beslissing van de Raad van Tucht worden bestreden (art. 52 van de Wet).

Hoewel de betrokken registeraccountant zich ter zitting kan doen vertegenwoordigen door een gemachtigde, wordt van deze bevoegdheid vrijwel nooit gebruik gemaakt. Integendeel, eens verschenen zelfs alle leden van de betrokken maatschap, waarbij ik in het midden laat of dit geschiedde uit deferentie tegenover de Raad of uit overweging dat men elkaar in deze

²⁾ Prof. Mr. C. A. Boukema, De Tuchtrechtspraak N.I.v.R.A. 1968-1973, M.A.B. 47e jaargang no. 10.

drukke tijd zo weinig ziet. Wel laat de betrokkene zich dikwijls door een advocaat bijstaan, gelijk trouwens ook de klager.

Ik veroorloof mij hier een zijsprong. In verband met de aanwezigheid van advocaten dient men te bedenken, dat de klacht dikwijls slechts een aspect is van een geschil dat reeds bij de burgerlijke rechter aanhangig is of dat de klager na een veroordeling van de betrokkene aanhangig wil maken tegen een derde of tegen de betrokkene zelf. De tuchtzaak is dan een voorronde om punten te verzamelen voor het uiteindelijke gevecht.

De tuchtzaak is ook wel eens een ronde achteraf nadat de strijd reeds is gestreden, zoals in de reeds vermelde gevallen van belastingplichtigen, die na een verloren zaak klagen over het rapport van de Rijksaccountant.

Men kan deze bijmaak, die nu eenmaal aan iedere klacht is verbonden, de klager moeilijk euvel duiden. De klager die alleen erop uit is dat tegen inbreuken op de eer van de stand der registeraccountant of misslagen in de beroepsuitoefening wordt opgetreden, is een zeldzame figuur.

De rechtspraak van de tuchtcolleges is voor degenen, die hun klacht als de inleiding tot een voorronde beschouwen, veelal teleurstellend geweest. Indien de Raad nl. een klacht gegrond oordeelt, heeft hij vele malen in een obiter dictum overwogen, dat daarmede over het civielrechtelijk geschil, dat de achtergrond van de klacht vormt, niets is gezegd. Dit is dan geen bestraffende vinger die tegen de klager wordt opgeheven, maar een poging om de klager te behoeden voor voorbarige conclusies. Maar al te dikwijls blijkt nl. dat tussen de misslag van de betrokkene en de civielrechtelijke pretenties van de klager weinig of geen verband bestaat.

Keren wij terug tot de zitting waar partijen al dan niet met haar advocaten worden gehoord. Tot een verhoor van getuigen en deskundigen komt het zelden, omdat de Raad veelal van partijen voldoende gegevens ontvangt om zich een oordeel te kunnen vormen over de verwijten, die tot de betrokkene zijn gericht. In zaken met een feitelijk gecompliceerd karakter kan een vooronderzoek worden gehouden, waarbij hetzij een van partijen, hetzij beide partijen door een plaatsvervangend voorzitter en een lid van de Raad worden gehoord. Omgekeerd is het ook wel voorgekomen, dat ter zitting nog nadere gegevens nodig blijken en dat partijen in de gelegenheid worden gesteld deze achteraf nog in te dienen, resp. daarop commentaar te leveren. Indien de instructie van de zaken zo betrekkelijk eenvoudig verloopt, is dit in grote mate te danken aan de klager, die veelal alle registers zal opentrekken en zijn klacht zoveel mogelijk met bewijsstukken zal willen adstrueren, maar vooral ook aan de betrokkene wiens medewerking tot het tuchtgeding onmisbaar is. Veelal is hij de enige die opening van zaken kan geven. De klager daarentegen heeft zelden toegang tot alle relevante gegevens. In de praktijk ontstaan in dit verband wel eens moeilijkheden in verband met de geheimhoudingsplicht van de registeraccountant (art. 10 GBR). De Raad van Tucht heeft in het algemeen voor een beroep op de geheimhoudingsplicht tegenover de tuchtrechter weinig begrip getoond, behalve in die gevallen, waarin de klacht kennelijk werd gebruikt als middel om inlichtingen te verkrijgen, waarop de klager uit anderen hoofde geen aanspraak kan maken. Moeilijkheden, die zich in dit verband hebben voorgedaan, zijn veelal opgelost in dezer voege

dat de betrokkene zich op aandrang van de Raad van zijn geheimhoudingsplicht heeft laten ontslaan.

Al met al heeft de behandeling een uitgesproken inquisitoir karakter, omdat niet alleen de verzoeken van het Bestuur om een zaak in behandeling te nemen, maar ook de klachten vaak zeer summier zijn, terwijl de zeer informele behandeling ter zitting vaak geheel nieuwe aspecten naar voren brengt. Om een extreem voorbeeld te noemen: een klager uit de overzeese gebiedsdelen diende een klacht in tegen een accountant, die ter plaatse een kantoor hield en hem in een arbitrage te kort zou hebben gedaan. Van de klacht bleef niets over, maar betrokkene werd wel veroordeeld, omdat hij ter plaatse alles overliet aan een assistent, die ook rapporten tekende namens het plaatselijk kantoor. De huidige Verordening op de Tuchtrechtspraak, vastgesteld ingevolge art. 44, lid 1 van de Wet, houdt met dergelijke situaties rekening door in artikel 16 te bepalen, dat de kamer, die de zaak behandelt, de klager kan toestaan de klacht te wijzigen of aan te vullen. Bij dit alles moet ook rekening worden gehouden met het zeer belangrijke artikel 6 van genoemde verordening, dat de Raad van Tucht de vrijheid verleent om met inachtneming van de bepalingen van de Wet en van genoemde verordening een zaak te behandelen „op de wijze welke hij dienstig oordeelt”. Dit geeft de Raad b.v. de mogelijkheid afschriften van een strafvonnis op te vragen, een lid te delegeren om bepaalde dossiers in te zien enz. Men versta mij wel: de instelling van de Raad is stellig niet zo dat hij per se op een veroordeling uit is, zoals trouwens uit de gepubliceerde jurisprudentie duidelijk blijkt. De informele gang van zaken biedt echter het onmiskenbare voordeel dat de onvolkomenheden van het systeem van vervolging, hierboven aangeduid waar het ontbreken van een vervolgende instantie ter sprake kwam, ten dele worden ondervangen. Indien een klacht, zoals deze is ingediend, ongegrond blijkt, maar tijdens de behandeling in het kader van dezelfde zaak een evidente misslag aan de orde komt, is het naar mijn mening zowel voor het functioneren van het tuchtrecht als voor de betrokkene beter dat die misslag terstond wordt berecht, mits uiteraard betrokkene voldoende gelegenheid heeft gehad zich te verweren. Ik noemde het geciteerde geval een extreem geval. In het algemeen zullen de aanvullingen en wijzigingen van veel minder belang zijn. Hoewel formeel sprake is van een bevoegdheid van de klager c.q. het Bestuur tot wijziging of aanvulling van klacht, resp. verzoek, terwijl de Raad zich beperkt tot het al of niet toestaan van wijziging of aanvulling, is de Raad hier van oudsher, ook voordat hij de bevoegdheid kreeg ambtshalve te vervolgen, in belangrijke mate de initiatiefnemer.

De vragen van voorzitter en leden aan de kamer, die bij vrijwel iedere behandeling worden gesteld, kunnen de klager of de vertegenwoordiger van het Bestuur een verzoek tot wijziging of aanvulling in de mond geven. In dit opzicht is de Raad dus geen zuiver rechtsprekende instantie, maar omvat zijn werk een stuk vervolgingsbeleid. Een beleid dat met behoedzaamheid wordt gehanteerd, want het komt voor dat - om in voetbaltermen te spreken - een betrokkene „goed weg komt”, omdat de Raad wel degelijk beseft dat er mogelijkwijze meer aan de hand is, doch hierop niet verder ingaat, omdat de doelstellingen van de rechtspraak volgens de Wet - het weren en beteu-

gelen van misslagen in de beroepsuitoefening, van inbreuken op verordeningen en op de eer van de stand - niet duidelijk in het geding zijn.

3 De strafmaat

Voordat ik afstap van de rechtsgang nog een opmerking over de maatregelen, die bij gegrondbevinding van de klacht worden opgelegd. De Raad heeft, voorzover mij bekend, slechts tweemaal - eenmaal onder het oude régime van het N.I.v.A., eenmaal onder het huidige régime - de zwaarste straf opgelegd. Schorsingen zijn slechts bij hoge uitzondering uitgesproken. Het komt dan ook, indien een klacht gegrond is, meestal tot een berisping of waarschuwing of tot een gegrondverklaring zonder oplegging van enige maatregel.

Van het beschikbare arsenaal worden dus in verreweg de meeste gevallen de lichtere maatregelen opgelegd. Waarschijnlijk speelt hierbij een rol dat de registeraccountants een waarschuwing en vooral een berisping als een ernstige aantasting van hun reputatie ervaren. De Raad heeft bij de keuze van de opgelegde maatregel nogal eens rekening gehouden met de gevolgen, welke de aangevochten gedragingen van de registeraccountant hebben gehad³).

4 De betekenis van eigen eerdere beslissingen en van beslissingen van andere rechters

De grenzen van strafrecht en strafprocesrecht enerzijds en het tuchtrecht en de regels geldende voor de tuchtrechtspraak anderzijds zijn betrekkelijk willekeurig. Men zal reeds op deze grond bepaalde beginselen van strafprocesrecht ook in het tuchtprocesrecht moeten toepassen⁴).

Het beginsel dat men niet tweemaal terzake van hetzelfde feit terecht hoeft te staan heeft de Raad toegepast door een klacht als kennelijk ongegrond af te wijzen toen een klager een Rijksaccountant ten tweeden male ter verantwoording riep terzake van zijn rol bij de vaststelling van een aanslag in de Vermogensaanwasbelasting. De Raad heeft behalve met eigen eerdere beslissingen, helaas ook enkele malen te maken gehad met beslissingen van de strafrechter, waarbij een accountant, resp. een registeraccountant wegens belastingontduiking zijn veroordeeld. De Raad heeft in beide gevallen op grond van het strafvonnis ook voor de tuchtzaak bewezen geoordeeld hetgeen in de strafzaak was bewezen en de zwaarste straf - vervallen verklaring van het lidmaatschap, thans doorhaling van de inschrijving in het accountantsregister - uitgesproken.

In het algemeen zal de Raad ook beslissingen van de burgerlijke rechter moeten aanvaarden, zoals zij zijn geweest, hoezeer ook klagers soms de tuchtzaak beschouwen als een naronde om het debat te heropenen.

³) hiertegen: Boukema t.a.p. blz. 490.

⁴) Vergelijk over deze vragen in het algemeen Praeadvies Prof. Mr. O. A. C. Verpaalen en Prof. Mr. A. A. M. van Agt „Zijn nadere wetgevende voorzieningen op het gebied van het tuchtrecht en het tuchtprocesrecht wenselijk? ”, N.J.V. 1971.

5 Het hoger beroep

Tenslotte zal de Raad van Tucht uiteraard rekening moeten houden met de rechtspraak van zijn eigen appèlrechter, de Raad van Beroep. Ik ben het met Boukema's⁵) conclusie eens, dat de appèlrechtspraak zinvol is. Ik denk hierbij vooral aan het inquisitoire en informele karakter van de behandeling in eerste aanleg, dat de mogelijkheid medebrengt, dat een zaak moet worden rechtgezet. Bovendien - ik vermeldde het reeds bij het dilemma van de registeraccountant, die in opspraak is gekomen, doch tegen wie geen klacht is ingediend - telt bij de registeraccountants zeer zwaar het belang van een goede naam in de uitoefening van het beroep. Mijn ervaring is dat de registeraccountants niet de opvatting huldigen dat waar gewerkt wordt spaanders vallen en dat zij dus een veroordeling door de tuchtcolleges maar als een normaal beroepsrisico moeten beschouwen.

Deze alleszins prijzenswaardige instelling maakt op zichzelf reeds een berechting in twee instanties noodzakelijk. Boukema verdedigt de tweede instantie op geheel andere gronden, nl. met een vergelijking van die beslissingen van de Raad van Tucht, die in hoger beroep zijn vernietigd, met de beslissingen, die de Raad van Beroep in deze zaken heeft gegeven. Ik zou ten aanzien van deze argumentatie het oordeel aan de lezer willen overlaten.

6 Ongegronde en kennelijk ongegronde klachten

Iedere tuchtrechter kampt met het probleem van kennelijk ongegronde klachten. In artikel 44, lid 2, van de Wet is hieraan aandacht besteed. Indien na een vooronderzoek blijkt, dat een klacht kennelijk ongegrond is, niet van voldoende betekenis is of betrekking heeft op feiten, die te ver in het verleden liggen om termen voor berechting op te leveren, moet de Raad van Tucht beslissen dat berechting achterwege blijft.

Sedert de invoering van de Wet komt een beslissing om een klacht niet te behandelen omdat deze kennelijk ongegrond is, praktisch niet meer voor. Het vooronderzoek, dat moet plaats vinden en waarbij de klager moet worden gehoord, leidt nl. vrijwel steeds tot de conclusie dat er reden voor twijfel blijft en dat er dus geen termen aanwezig zijn om de klager een volledige behandeling te onthouden. In deze gevallen zal het vooronderzoek dus normaal nog door een volledige behandeling worden gevolgd.

Wil men in het vooronderzoek een vollediger beeld verkrijgen door beide partijen en niet slechts de klager te horen, dan is het vooronderzoek niet bevorderlijk voor een vlotte gang van zaken. Aan het vooronderzoek nemen nl. een plaatsvervangend voorzitter en een lid van de Raad deel. Bij eenvoudige zaken kan de Voorzitter van de Raad bepalen dat naast hem slechts twee leden aan de behandeling deelnemen (een z.g. „kleine kamer”). Het ligt dan voor de hand een lid meer op te roepen en de zaak meteen ten gronde te behandelen met een kleine kamer. Dit leidt dan tot een belangrijke besparing van werk, omdat in de meeste gevallen op een vooronderzoek toch een behandeling moet volgen.

⁵) t.a.p. blz. 494.

De voorzitter beslist of klachten voldoende duidelijk zijn of aanvulling en verduidelijking behoeven (art. 8 Verordening op de Tuchtrechtspraak). Hetzelfde geldt voor verzoeken van het Bestuur en verweerschriften, maar de bepaling speelt practisch alleen een rol voor klachten. Veel Nederlanders kunnen geen brieven schrijven en met klachten is het niet anders. Een tuchtzaak begint dan ook in vele gevallen met een soms uitgebreide correspondentie met de klager.

Al met al komt de praktijk erop neer dat vrijwel iedere klacht wordt behandeld en dat van het niet behandelen van kennelijk ongegronde klachten weinig terecht komt.

Naar mijn mening is dit geen overwegend bezwaar tegen het geldende régime. Het „image” van de tuchtrechtspraak staat altijd op de tocht, indien men de klager de weg naar een volledige behandeling afsnijdt. De aanvankelijke indruk van een zaak, die men op grond van de klacht verkrijgt, kan achteraf geheel onjuist blijken. Tenslotte kan het ongemak van de behandeling van klachten, die op het eerste gezicht weinig om het lijf hebben, worden beperkt door de behandeling vooraf te laten gaan of te doen volgen op zaken die in ieder geval behandeld moeten worden.

7 Publicatie

Zoals de kennelijk ongegronde klachten vormt ook de publicatie van beslissingen in tuchtzaken een bekende moeilijkheid voor ieder, die met de tuchtrechtspraak heeft te maken. Deze kwestie is nu zo geregeld, dat het Bestuur en de betrokken registeraccountant altijd „onverwijld” een afschrift van de beslissing ontvangen (art. 45, lid 2 onder a en c van de Wet). Ingevolge art. 45, lid 2 onder b van de Wet ontvangt de klager eveneens onverwijld een afschrift, indien de klacht geheel of gedeeltelijk ongegrond is bevonden; is de klacht geheel gegrond bevonden, dan ontvangt hij eerst een afschrift nadat de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan (art. 45, lid 3 van de Wet).

Geheel bevredigend lijkt mij deze regeling niet, omdat de Wet nu wel bepaalt, dat de klager wordt opgeroepen voor de behandeling in hoger beroep (art. 53) maar tevens dat hij dan nog geen afschrift van de beslissing waarvan beroep mag ontvangen, omdat die nog niet in kracht van gewijsde is gegaan. Daar de beslissing waarvan beroep naast het beroepschrift het belangrijkste stuk is bij de appèlbehandeling, moet de klager zich enigszins onthand en verloren voelen indien hij gevolg geeft aan de oproeping en de behandeling van het beroep, ingesteld door een registeraccountant, bijwoont.

Ik laat nu nog daar in welke bochten ik mij als secretaris moet wringen, indien een klager na een beslissing waarbij zijn klacht gegrond is bevonden informeert naar de stand van zaken. De regeling van artikel 45 van de Wet komt niet tot haar recht, indien dan enige mededeling wordt gedaan, waaruit volgt dat er een veroordeling is. M.a.w. tussen de behandeling in eerste aanleg en de oproep tot bijwoning van de appèlbehandeling hoort de klager niets over de stand van zaken. Hij zal geneigd zijn te denken dat degene die deze regeling heeft ontworpen zich door Kafka heeft laten inspireren.

Waarschijnlijk heeft de ontwerper van de Wet dit op de koop toe geno-

men, omdat in ieder geval door deze regeling wordt bereikt, dat de klager geen afschrift van de beslissing, houdende volledige gegrondbevinding van zijn klacht, in handen krijgt, voordat ook de Raad van Beroep zijn licht daarover heeft laten schijnen. Het is niet geheel onbegrijpelijk dat men hiervoor andere belangen heeft laten wijken. Het is nl. voorgekomen dat een klager aan een veroordeling door de Raad van Tucht op grote schaal bekendheid heeft gegeven en dat vervolgens de Raad van Beroep de beslissing heeft vernietigd en de klacht heeft afgewezen. Betrokkene kan dan terecht erop wijzen dat het kwaad is geschied en slechts gedeeltelijk ongedaan kan worden gemaakt door publicatie van de appèl-beslissing op dezelfde wijze als de eerdere publicatie van de vernietigde beslissing van de Raad van Tucht, Bovendien is het nog maar de vraag of de betrokken registeraccountant een dergelijke publicatie kan afdwingen.

Een zwak punt van de geldende regeling is voorts dat deze weinig bevredigend werkt, indien een klacht gedeeltelijk wordt afgewezen. Ik meen overigens dat men hier terecht het belang van de klager bij spoedige kennisneming van de beslissing laat prevaleren. Tenslotte moet de klager tijdig zijn recht van hoger beroep kunnen uitoefenen.

Daarnaast kent de Wet in artikel 34 nog publicatie van de beslissing krachtens een daartoe strekkend bevel van de Raad van Tucht of van de Raad van Beroep op de wijze, aangegeven door het betrokken college, maar er moet dan wel tenminste een berisping zijn opgelegd. Van deze mogelijkheid is, voorzover mij bekend, nimmer gebruik gemaakt. Tenslotte wordt de tuchtrechtspraak in anonieme vorm in „De Accountant” gepubliceerd.

8 Veel voorkomende gevallen

Tracht men nu globaal na te gaan, wat de klachten en verzoeken tot vervolging inhouden dan zijn ondanks alle verschillen globaal wel enige veel voorkomende gevallen te vermelden.

a. Autoritair of partijdig optreden

Veel moeilijkheden, die de Raad worden voorgelegd, zijn ontstaan in een situatie, waarin de registeraccountant heeft te maken met min of meer eenvoudige lieden, die in belangrijke mate op zijn gezag en deskundigheid vertrouwen. Men denke aan erfeniskwesties, liquidatie van kleine familie zaken of overdracht daarvan aan derden. De registeraccountant is dan vaak de enige, die de zaak kan overzien en hij wordt dan wel eens geconfronteerd met geschillen waarin de emoties zwaarder tellen dan zakelijke overwegingen. De registeraccountant toont dan soms de neiging tot autoritair optreden door zijn gezag te gebruiken om oplossingen door te zetten, die de toets der critiek niet geheel kunnen doorstaan.

Het is dan achteraf gezien vaak de vraag of hij de zaak niet beter aan een notaris of aan een advocaat van betrokkenen had kunnen overlaten en of hij, wetende hoezeer men van zijn deskundigheid afhankelijk was, niet voorzichtiger had moeten zijn. Ook bestaat bij de accountant die in een conflict-situatie wordt gemengd, een enkele keer de neiging teveel partij te kiezen

voor de erfgenaam of voor de vennoot die na een overlijden of een uittreden de zaken voortzet.

b. Oud-werknemers

Een andere steeds terugkerende categorie klachten betreft werknemers van de client, in het bijzonder boekhouders, die op advies van de registeraccountant zijn ontslagen. De positie van de accountant is in deze gevallen veelal sterk, omdat het in gevallen, waarin hij met de controle is belast, bij uitstek tot zijn taak behoort te wijzen op de toestand van de administratie en in het bijzonder op de wijze waarop de werknemers, die daarbij zijn betrokken, hun taak vervullen.

c. Verklaringen te gebruiken tegen derden

Indien een accountant een verklaring afgeeft, die zijn client in een aanhangig geschil ter ondersteuning van zijn standpunt kan of wil overleggen, zal degene tegen wie de verklaring wordt gebruikt, deze met argusogen bekijken. Hetzelfde geldt voor de verklaring, die de kartel-accountant op grond van zijn onderzoek naar een kartelovertreiding afgeeft. Het is dan ook niet verwonderlijk dat dergelijke verklaringen herhaaldelijk aanleiding tot klachten geven. Hier is de positie van de accountant kwetsbaar, want hij mag in het algemeen en zeker in een conflictsituatie zijn gezag niet op het spel zetten door een verklaring af te geven, die b.v. voldoende grondslag mist. De accountantsverklaring mag geen „Gefalligkeitsbescheinigung” zijn, geen verklaring, uit vriendelijkheid afgegeven om de client te gerieven.

d. Optreden buiten de beroepsuitoefening

Onder het hoofd „partijen” heb ik hierboven reeds aangeduid dat vele klachten niets hebben te maken met het werk, dat de registeraccountant verricht of de functie die hij uitoefent. Het zijn klachten, die de privé handel en wandel van de accountant betreffen. Zij komen herhaaldelijk voor. Zij kunnen vallen onder „inbreuken op de eer van de stand der registeraccountants” die de Raad ingevolge artikel 33 van de Wet moet beteugelen. Het begrip „eer van de stand” is omstreden en de gehele vraag of en in hoeverre gedragingen buiten de uitoefening van het beroep tot tuchtrechtelijk ingrijpen behoren te leiden, zou mij in het kader van dit overzicht te ver voeren. Ik volsta derhalve met de opmerking dat registeraccountants gelet op hun opleiding en de aard van hun werk terecht gezag genieten en dat dit gezag wordt beschaamd indien zij zich buiten de eigenlijke uitoefening van hun beroep onbehoorlijk gedragen, zeker wanneer het financiële aangelegenheden betreft.

e. Misslagen in de beroepsuitoefening

Dit overzicht zou stellig nog aangevuld kunnen worden, maar ik heb slechts enige veel voorkomende situaties willen noemen om een indruk te geven van de wijze, waarop de tuchtrechtspraak functioneert.

In ieder geval blijft dan nog te vermelden een zeer grote en gevarieerde groep van misslagen in de beroepsuitoefening. Tot deze groep moeten

worden gerekend fouten, gemaakt bij controles of andere werkzaamheden; het niet naleven van de beroepsregels inzake het afgeven van verklaringen, het tekortschieten in nauwgezetheid en al hetgeen verder bij het werk van een registeraccountant kan misgaan.

Boukema⁶) heeft in verband met de goedkeuring van jaarstukken erop gewezen dat de accountant in een uiterst moeilijke positie verkeert indien het erom gaat hetzij een jaarrekening ondanks bepaalde bedenkingen goed te keuren hetzij geen goedkeurende verklaring af te geven en daarmee het betrokken bedrijf in moeilijkheden te brengen. Het is een moeilijke situatie, maar het lijkt mij dat hier de accountant zijn verantwoordelijkheid volledig zal moeten dragen en dat zijn bedenkingen moeten prevaleren ongeacht de moeilijkheden, die voortvloeien uit het weigeren van een goedkeurende verklaring⁷).

9 De werkwijze - een poging tot karakteristiek

In de tuchtcolleges spelen de registeraccountants een belangrijke rol: naast de rechtsgeleerde voorzitter nemen vier registeraccountants deel aan de bevoegdheid in eerste aanleg tenzij het eenvoudige zaken betreft, die door een „kleine kamer”, gevormd door de voorzitter en twee leden, worden afgedaan. De Raad van Beroep behandelt zaken met drie rechtsgeleerde leden en twee leden-registeraccountants. De rechtsgeleerde leden worden benoemd uit de rechterlijke macht. Ik heb deze combinatie van accountants en leden van de rechterlijke macht altijd als een zeer gelukkige ervaren, omdat in vrijwel iedere zaak vaktechnische kwesties een rol spelen, terwijl de regels van het fair play, die ook in de tuchtrechtspraak in acht moeten worden genomen, bij een lid van de rechterlijke macht in goede handen zijn. Juist het inquisitoire en informele karakter van het tuchtgeding in eerste aanleg maakt de rol van degene die de zittingen leidt, belangrijk. Het is dan ook terecht dat deze rol steeds aan een lid van de rechterlijke macht is toevertrouwd. Afgezien van processuele waarborgen zijn aan de deelneming van leden van de rechterlijke macht ook verdere voordelen verbonden zoals het tegengaan van de mogelijkheid, dat broodnijd of misplaatste collegialiteit de tuchtrechtspraak vertroebelen, een mogelijkheid die gelet op de kwaliteiten van de leden-registeraccountants gelukkig vooralsnog denkbeeldig is.

In tegenstelling tot de Raad voor de Scheepvaart, die gelet op zijn taak nagaat welke algemene „lering” uit een zaak valt af te leiden, plegen in de beslissingen van de tuchtcolleges weinig of geen beschouwingen voor te komen, die niet specifiek op de berechte zaak betrekking hebben. Waarschijnlijk speelt hierbij een rol dat verschillende commissies van het N.I.v.R.A. zich direct of zijdelings met beroepsopvattingen en beroepsregels bezighouden. Het zijn niet de tuchtcolleges, maar het is het N.I.v.R.A. zelf dat nieuwe wegen inslaat en zorgt voor de aanpassing van de beroepsregels.

Van de drieledige taak van de tuchtcolleges is het weren en beteugelen van

⁶) t.a.p. blz. 494.

⁷) Vergelijk: De Accountant, januari 1972, R.v.B. 1972 no. 1.

inbreuken op verordeningen van de Orde dan ook het onderdeel, waar de colleges met de regels, zoals deze herhaaldelijk worden aangepast en gewijzigd, zal moeten werken. De taak der tuchtcolleges is een meer zelfstandige wanneer het gaat om hun overige taken: het weren en beteugelen van misslagen in de beroepsuitoefening en van inbreuken op de eer van de stand.

Het is echter dikwijls zo dat de Gedrags- en Beroepsregels (vroeger: Regelen Beroepsuitoefening Registeraccountants en daarvoor bij het N.I.v.A. Ere-regels en Reglement van Arbeid) ook indien geen van de bepalingen daarvan direct toepasselijk is, wel een aanwijzing bevatten omtrent de vraag of tegen de achtergrond der reglementen sprake is van een inbreuk op de eer van de stand of van een misslag. De bijdrage van de tuchtcolleges tot de rechtsontwikkeling is dan ook slechts betrekkelijk. Hun bijdrage tot de rechtsvorming is ondanks het casuïstisch karakter van vele beslissingen wel belangrijk, ware het slechts omdat zeer veel beroepsregels vage formules bevatten, die eerst in de rechtspraak nader geconcretiseerd kunnen worden.

Op het gebied van het tuchtprocesrecht, waar de tuchtcolleges meer armslag hebben - zoals bij de reeds vermelde vraag of belangenorganisaties mogen klagen en bij het beleid ten aanzien van klachten, die op het eerste gezicht niets om het lijf hebben - is in het algemeen voor de klagers veel begrip getoond. Het komt mij voor dat dit past in het beeld van onze tijd, die alles wil vermijden, dat de indruk wekt van een „establishment”. Het past tevens in de ontwikkeling van de rol van de registeraccountants in het maatschappelijk verkeer, een ontwikkeling die o.m. tot uitdrukking komt in de taak die hun in recente wetgeving, zoals de Wet op de Jaarrekening, is toegekend. Het steeds groter gezag dat de registeraccountant geniet valt niet te verenigen met een afsnijden of bemoeilijken van de weg naar de tuchtrechter. Daarbij zal men op de koop toe moeten nemen dat sommige zaken niets om het lijf hebben en eigenlijk alleen leiden tot verspilling van tijd en energie van de betrokken registeraccountant en van de tuchtcolleges. De tuchtrechter moet bereid zijn ieder argument, ook het zwakke, aan te horen. Uiteindelijk zal de registeraccountant en zullen zijn verklaringen meer gezag hebben indien een goed toegankelijke tuchtrechtspraak de hand houdt aan de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en betrouwbaarheid, die van de registeraccountant mogen worden gevergd.

10 Het „image” van de registeraccountant

De tuchtrechter wordt hierbij van twee zijden in het nauw gebracht. De klagers hebben nogal eens de neiging de registeraccountant als een wonderman te zien en b.v. uit te gaan van de misvatting dat fraude altijd aan tekortkomingen van de controlerend accountant is te wijten. De klagers doen zich hierbij vaak dommer voor dan zij zijn, want wie de aanwijzingen van de controlerend accountant tot verbetering van zijn administratie naast zich neerlegt, kan niet zo verrast zijn, als hij tegenover de tuchtcolleges doet voorkomen, indien er iets mis gaat. De betrokken registeraccountants daarentegen hebben de neiging bij de tuchtrechter de nadruk te leggen op de relativiteit van hun werk, dat toch in belangrijke mate berust op verkregen

informatie waarvan de juistheid nooit geheel is te overzien, zoals omzetprognoses en schattingen over de afloop van aanhangige processen.

Het gaat hier om het „image” van de registeraccountant. Hij zal dat „image” ook bij de tuchtrechter waar moeten maken door aan te tonen dat zijn werk de toets der critiek kan doorstaan. Hij kan niet volstaan met het verweer dat hij zijn best heeft gedaan, indien zijn best niet goed genoeg is geweest.

De tuchtcolleges vormen niet de public relations afdeling van het N.I.v.R.A. Zij worden echter geconfronteerd met de wijze waarop de registeraccountant „bij het publiek overkomt”. Zij ervaren dan dat er dikwijls een duidelijke discrepantie bestaat tussen de denkbeelden, die de client omtrent de registeraccountant en diens werk koestert en die, welke de registeraccountant zelf huldigt. Het zou te ver voeren op dit onderwerp verder in te gaan. Het is naar mijn mening zeer twijfelachtig of een betere voorlichting over de functie van de registeraccountant, zijn mogelijkheden en zijn beperkingen, hier verbetering zal brengen. Er is een discrepantie, maar deze vormt een onderdeel van de opstelling van partijen in het tuchtgeding.

11 Conclusie

De belangrijkste verandering, die zich de laatste tijd heeft voltrokken, is het teruglopen van het aantal zaken tot een aantal dat aanmerkelijk lager ligt dan in de vijftiger jaren. Dit is des te opvallender, omdat bij de invoering van de Wet in 1967 een aantal vogels van verschillende pluimage in het accountantsregister is ingeschreven krachtens de overgangsregeling. Bedenkt men dat enkelen van degenen, die krachtens overgangsrecht tot het N.I.v.A. waren toegetreden, de tuchtcolleges nogal wat werk hebben bezorgd, dan is het opvallend, dat na de invoering van de Wet het aantal zaken niet is toegenomen.

Het kan zijn dat bij de toelating ingevolge de overgangsregeling zeer selectief te werk is gegaan. Het kan zijn dat de groei van accountants-associaties helpt om door intern overleg tussen de leden der maatschap betere waarborgen te treffen ter voorkoming van misslagen. Het kan zijn dat het niveau van beroepsuitoefening zo vooruit gaat, dat er weinig valt te klagen. Tenslotte is het mogelijk dat de Raad van Tucht door ambtshalve geen vervolgingen in te stellen en het Bestuur door weinig gebruik te maken van zijn recht een verzoek tot vervolging in te dienen, in gebreke zijn. Een klacht over het uitblijven van een vervolging is, voorzover mij bekend, slechts eenmaal geuit⁸).

Van een brandend probleem kan dus moeilijk worden gesproken. Ik verwijs overigens naar hetgeen ik over het ontbreken van een openbaar ministerie heb opgemerkt.

Afgezien van het teruglopen van het aantal tuchtzaken is er in de tuchtrechtspraak - zulks in tegenstelling tot de beroepsregels, welke de tuchtrechter moet toepassen - niet veel veranderd.

⁸) Zie Vrij Nederland: „Op het Damrak” 2 maart en 30 maart 1974.

Ik zou tot slot - uiteraard had ik hiermede moeten beginnen - de lezer, die met mij deze wandeling door de praktijk van de tuchtrechtspraak heeft voltooid, op het hart willen drukken dat de explicaties die ik hier en daar bij het landschap heb gegeven geheel voor mijn rekening komen en dat het N.I.v.R.A. en de tuchtcolleges daar geheel buiten staan.